

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

PENGARUH KINERJA DOSEN DAN MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA TERHADAP INDEKS PRESTASI MAHASISWA

Sudarta¹, Samsila Yurni²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

¹sudartatanjungraja67@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018
Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Indeks Prestasi
Kinerja Dosen
Motivasi Belajar

DOI:

10.5281/zenodo.1476781

ABSTRAK

Indeks prestasi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan mahasiswa dalam menempuh kegiatan studinya di kampus. Namun, dalam kenyataannya di Perguruan Tinggi Swasta Kota Palembang masih terdapat mahasiswa yang nilai indeks prestasinya dibawah 3,00. Untuk mengetahui penyebabnya, perlu adanya penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi indeks prestasi mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh langsung dan tidak langsung variabel kinerja dosen terhadap Indeks Prestasi mahasiswa melalui motivasi belajar di Perguruan Tinggi Swasta Kota Palembang, dengan harapan dapat dijadikan sebagai referensi, tambahan literatur, berkontribusi dalam pemikiran bagi para peneliti, serta menjadi informasi dan acuan dalam membuat berbagai kebijakan. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif, dengan jumlah sampel sebanyak 396 responden yang diambil dengan menggunakan teknik *accidental sampling*. Pengumpulan data menggunakan koesioner, yang diujicobakan melalui *validity test* dan *reliability test*. Untuk menjawab hipotesis, dilakukan pengujian dengan menggunakan *path analysis*. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa kinerja dosen yang terdiri dari penampilan dan disiplin waktu, materi perkuliahan, strategi perkuliahan, dan evaluasi perkuliahan berpengaruh secara tidak langsung melalui variabel motivasi mahasiswa terhadap Indeks Prestasi mahasiswa. Oleh karena keempat variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap Indeks Prestasi mahasiswa melalui motivasi mahasiswa, maka diharapkan kepada Perguruan Tinggi, untuk dapat memberikan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan motivasi mahasiswa seperti aturan dalam berpakaian, materi perkuliahan yang jelas, strategi perkuliahan berbasis mahasiswa, serta keterbukaan dalam hal evaluasi hasil belajar mahasiswa.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.